

Reg. No. : 1870/2010-11

ISSN : 2231 - 4644

शोध हस्तक्षेप

एक बहुभाषी और बहुविषयक अन्तर्राष्ट्रीय शोध जर्नल

वर्ष : 7 अंक : 14

जुलाई - दिसम्बर 2017

सम्पादक

डॉ० सत्यपाल शर्मा

‘सोसाइटी फार एजुकेशनल इम्पॉवरमेन्ट’, वाराणसी, उ.प्र., भारत
द्वारा प्रकाशित

Shodh

HASTAKSHEP

Multilingual and Multidisciplinary
International Research Journal

Vol. : 7

No. : 14

(July - December 2017)

Chief Editor

Dr. Satya Pal Sharma

Editors

Neeraj Dhankhar

Dr. Pankaj Kumar Gautam

**JOURNAL OF THE SOCIETY FOR EDUCATIONAL EMPOWERMENT
VARANASI, U.P., INDIA**

अनुक्रम

■ सम्पादकीय हस्तक्षेप....

साहित्य-चिन्तन

■ भक्तिकाव्य : मूल्य और प्रासंगिकता	सौरभ सिंह विक्रम	1
■ भक्ति आन्दोलन और कबीर	अंजली सिंह	6
■ पग बाँध घुँघरुआ मीरा नाच्यारी	संध्या सिंह	11
■ पुष्टिमागीय वार्ता साहित्य और गो० हरिरायजी कृत 'भाव प्रकाश'	नवनीत आचार्य	17
■ रामनरेश त्रिपाठी के काव्य में राष्ट्रीय भावना एवं चेतना	अवनीश कुमार पाण्डेय	20
■ रघुवीर सहाय की कविताओं में राजनीतिक चेतना	सभार्जात यादव	26
■ नीरज जी के साहित्य में सांस्कृतिक स्वरूप की अभिव्यक्ति	प्रदीप कुमार शर्मा	29
■ अज्ञेय एवं मुक्तिबोध के साहित्य-विवेक और आलोचना-दृष्टि की रचनात्मक उपलब्धियों का मूल्यांकन	डॉ० राजेश प्रसाद	32
■ यथार्थ की अवधारणा और मुक्तिबोध	सुमन	39
■ यथार्थवाद और प्रमुख हिन्दी उपन्यासों में यथार्थ चित्रण	यशवर्धन मिश्र	42
■ कमलेश्वर की कहानियों में चित्रित परिवार एवं विवाह संस्था का स्वरूप	डॉ० अमित कुमार भारती	48
■ शिवप्रसाद सिंह के आंचलिक उपन्यास एवं अन्तर्वस्तु	नान्हू पाठक	56
■ धूसर का भाषिक रंगतकार : शिवप्रसाद सिंह	पीयूष कुमार द्विवेदी	61
■ अन्धेर नगरी नाटक में अभिव्यक्त लोकरंग	नवीन प्रकाश सिंह	66
■ आठवाँ सर्ग : अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य का प्रश्न	धर्म विजय सिंह	73
■ हिन्दी आलोचना का प्रारम्भिक स्वरूप	शत्रुघ्न कुमार मिश्र	75

विमर्श

■ सौन्दर्यात्मक आयास और विचारधारा	डॉ० सत्यपाल शर्मा	79
■ सामंती संरचना की शृंखला में आबद्ध स्त्री : सहअस्तित्व का संघर्ष	सोनाली वर्मा	82
■ राजेन्द्र यादव का वैचारिक साहित्य : स्त्री के विशेष सन्दर्भ में	प्रेमलता राय	88
■ स्त्री मुक्ति, यथार्थ एवं प्रभा खेतान की रचनाएँ	ऐश्वर्या	94
■ साहित्य और सिनेमा का अंतर्सम्बन्ध : स्त्री के विशेष सन्दर्भ में	श्रेयसी सिंह	98
■ भारत के महान आदिवासी नायक व उनके आन्दोलन	ललिता श्रीवास्तव	102

हिन्दी आलोचना का प्रारम्भिक स्वरूप

शत्रुघ्न कुमार मिश्र

भारतेन्दु का उदय हिन्दी के उद्धारकर्ता के रूप में हुआ। सन् 1873 ई० में भारतेन्दु ने 'कालचक्र' नामक अपनी पुस्तिका में नोट किया 'हिन्दी नये चाल में ढली'। यह कथन हिन्दी भाषा के लिए युगानुरूप कथन था क्योंकि भारतेन्दु के समय व स्वयं भारतेन्दु के द्वारा ही हिन्दी अपने नये आयाम विकसित कर रही थी या यूँ कहें खड़ी बोली गद्य के प्रसार में आने के साथ-साथ हिन्दी में कई नवीन विधाएँ अपने शैशव काल की ओर अग्रसर हो रही थीं। भारतेन्दु ने न केवल हिन्दी भाषा का परिमार्जन किया अपितु नाटक, यात्रा साहित्य, आलोचना आदि गद्य विधाओं की शुरुआत की। दरअसल यही वह विधाएँ थी जो हमारी भावना व सच को सही मायनों में प्रतिबिम्बित कर सकती है। आचार्य शुक्ल ने भी स्वीकार किया कि 'हमारे साहित्य को नये-नये विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चन्द्र ही हुए।'।

हिन्दी साहित्य में व्यवहारिक आलोचना का उदय भारतेन्दु के निबन्ध 'नाटक' (1883 ई०) से मानी जाती है। आलोचना के क्षेत्र में यह कोई यकायक नयी आई हुई विधा नहीं थी। अतः भारतेन्दु से पूर्व हुयी सैद्धान्तिक आलोचना को अनदेखा करके आलोचना की कोई नयी पृष्ठभूमि नहीं तैयार की जा सकती। हमें इस आलोचना के स्वरूप व विकास को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भारतेन्दु युग से पूर्व हिन्दी आलोचना में जो रूप प्रचलित थे, वह रीतिकालीन लक्षण ग्रन्थों की परिपाटी पर थे। संस्कृत साहित्य से रीतिकाल को विपुल सामग्री प्राप्त हुई व रीतिकालीन आचार्यों ने कविता सम्बन्धी अवधारणाओं की व्याख्या उन्हीं लक्षणग्रन्थों से की है। रीतिकालीन आलोचना प्रमुखतः महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं की टीका पद्धति व कवि की प्रशंसात्मक उक्तियों तथा लक्षण ग्रन्थों को आधार बनाकर की गयी। इस सन्दर्भ में भिखारीदास की यह उक्ति हिन्दी परम्परा के प्रमुख कवियों का ध्यान दिलाती है।

एक लहै तप पुंजनि के फल ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाईं

एक लहै बहुसंपति के सब भूखन ज्यों बर बीर बड़ाई।।

संस्कृत साहित्य में भी उक्तियों की परम्परा रही है, यथा उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्, अतः रीतिकाल पर संस्कृत विवेचना का प्रभाव स्पष्टतः पड़ता है।

चिन्तामणि, देव, मतिराम, रसलीन, केशवदास, सोमनाथ, भिखारीदास आदि ने संस्कृत लक्षण ग्रन्थों को आधार बनाकर काव्य के नियमों व उपांगों की चर्चा की। रीतिकालीन इस परिपाटी का उत्तरोत्तर विकास शास्त्रीय आलोचना के रूप में आधुनिक काल में भी होता है।

अधिकांश विद्वान आधुनिक काल में गद्य के विकास के साथ ही भारतेन्दु के 'नाटक' निबन्ध से हिन्दी आलोचना का प्रारम्भ माना है। जैसा कि निर्मला जैन का भी कहना है आलोचना के इतिहास की सही समझ सिर्फ रचनात्मक साहित्य के सन्दर्भ में ही हो सकती है। भारतेन्दु ने 'नाटक' में रस सम्बन्धी मान्यता के विकास को परिलक्षित किया है।

जा में रस कछु होत है, पढ़त ताहि सब कोय।

बात अनूठी चाहिए, भाषा कोऊ होय।

नाटक निबन्ध में भारतेन्दु ने केवल 'नाटक' का शास्त्रीय विवेचन ही नहीं किया है, बल्कि एक नयी आलोचना दृष्टि भी विकसित की। उन्होंने नवीन नाटकों की रचना के पाँच मुख्य उद्देश्य बताए।

2. हास्य
3. कौतुक
4. समाज संस्कार
5. देश वत्सलता

भारतेन्दु से दो वर्ष पूर्व 1881 ई0 में बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' ने 'आनन्द कादम्बिनी' में 'दृश्य रूपक वा नाटक' शीर्षक से लेखमाला प्रकाशित की किन्तु उनका यह निबन्ध भारतेन्दु के निबन्ध की तरह व्यापक और समावेशी न था। भारतेन्दु युग में पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन विपुल रूप से होने लगा था और साहित्यिक पत्रिकाएं हिन्दी जगत को खूब समृद्ध कर रही थीं। आलोचना के पहले चरण का विकास पत्र-पत्रिकाओं में छपने वाली पुस्तक समीक्षा और निबन्धों में दृष्टिगोचर होती है। आचार्य शुक्ल ने इस युग में होने वाली आलोचना को 'समालोचना' शीर्षक से अभिहित किया है, जिसका उद्देश्य था गुण दोष का विवेचन। इस युग की प्रमुख पत्रिकाओं में भारतेन्दु के सम्पादन में कविवचन सुधा (1868 ई0) और हरिश्चन्द्र चन्द्रिका (1873 ई0) में समीक्षा के स्तम्भ रहते थे। अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में बालकृष्ण भट्ट की 'हिन्दी प्रदीप' (1877 ई0) प्रताप नारायण मिश्र की 'ब्राह्मण' (1883 ई0) और प्रेमघन की 'आनन्द कादम्बिनी' (1881 ई0) थी। इसी समय श्रीनिवास का नाटक 'संयोगिता स्वयंवर' (1886 ई0) प्रकाश में आया। बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन ने इस नाटक की समीक्षा की। भट्ट जी के समालोचना का शीर्षक था 'सच्ची समालोचना'। भट्ट जी ने इस नाटक के ऐतिहासिकता की पड़ताल की है, और प्रश्न उठाया की 'पुराने ऐतिहासिक पुरावृत्त की छाया लेकर या विख्यात राजा रानी के सामने आने से कोई नाटक ऐतिहासिक नहीं हो जाता?' बच्चन सिंह के अनुसार 'यद्यपि नाटकों का ढाँचा अभी बहुत कुछ पुराना था पर युगीन प्रवृत्तियों की माँग के फलस्वरूप भट्ट जी ने आलोचना का मान बदल दिया।' बालकृष्ण भट्ट ने श्रीनिवास के एक अन्य नाटक 'रणधीर प्रेममोहिनी' की समीक्षा की और इसे उन्होंने पहला 'ट्रेजिडी' नाटक कहा। बच्चन सिंह इन्हीं आधारों पर बालकृष्ण भट्ट को हिन्दी का पहला आलोचक मानने पर जोर देते हैं। इसके इतर प्रेमघन ने 'संयोगिता स्वयंवर' की समीक्षा 'संयोगिता स्वयंवर और उसकी आलोचना' शीर्षक से की और इस समीक्षा का आधार प्रेमघन ने नाट्यशास्त्र में वर्णित शास्त्रीय आधार पर किया। बंगला उपन्यास 'बंग विजेता' की भी समीक्षा भट्ट जी और प्रेमघन ने की।

पुस्तक समीक्षाओं के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट ने अपनी पत्रिका 'हिन्दी प्रदीप' में 'साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है' शीर्षक से निबन्ध लिखा और साहित्य को जनसमूह से जोड़कर रीतिवादी कविता के विरुद्ध आलोचना की। जनसमूह के हृदय से जुड़कर ही रीतिवाद विरोधी अभियान की शुरुआत होती है जिसके महत्वपूर्ण सूत्रधार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचन्द्र शुक्ल हैं, इसके अतिरिक्त 'सच्ची कविता' शीर्षक निबन्ध में भट्ट जी ने कविता के नये आयामों की व्याख्या की और रीतिकालीन प्रवृत्ति से उसे मुक्त करने का प्रयास किया। बालकृष्ण भट्ट की यह आलोचना दृष्टि हिन्दी में एक नवीन आलोचकीय दृष्टि का सूत्रपात करती है। भारतेन्दु युग के अलोचकों में बालकृष्ण भट्ट की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण थी।

भारतेन्दु युग में आलोचना का विकास मुख्य रूप से पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले निबन्धों और पुस्तकों की समीक्षाओं से होता है। जो हिन्दी आलोचना की पृष्ठभूमि का मार्ग प्रशस्त करती है।

भारतेन्दु युग के पश्चात् द्विवेदी युग का आगमन होता है। इस काल का नाम हिन्दी के प्रवर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में द्विवेदी युग में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए और आलोचना नदी के समान धाराओं में विभक्त होकर साहित्य के हर पृष्ठ तक पहुँचने का प्रयास करती है। आलोचना का यह प्रयास हिन्दी आलोचना के जगत को समृद्ध करता है। आलोचना की उत्तरोत्तर वृद्धि द्विवेदी युग में होती है। इसका प्रमुख कारण आलोचकों की

आलोचना की समझ बन जाने के कारण हुआ और दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि भारतीय अध्येता विश्वसाहित्य खासकर अंग्रेजी साहित्य के निकट आए और रचना प्रक्रिया की वैश्विक दृष्टि उनमें बन पायी। इधर हिन्दी में गद्य की अभिव्यक्ति क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हो गयी थी और हिन्दी में गम्भीर विषयों पर बात होने लगी थी तथा साहित्य में सुधार की प्रवृत्ति विकसित हो रही थी। जिसके नेतृत्वकर्ता आचार्य द्विवेदी थे। द्विवेदी युग में आलोचना की कई पद्धतियाँ विकसित हुयीं। जिनमें प्रमुखतः रीतिकालीन लक्षण ग्रन्थों की परम्परा में काव्यांग विवेचन, तुलनात्मक मूल्यांकन, टीकाओं तथा नवीन व्यवहारिक पद्धतियों का विकास हुआ। यहाँ इनके बारे में संक्षिप्त अध्ययन क्रमशः है।

द्विवेदी युग में भी रीतिकालीन परिपाटी पर चलते हुए समीक्षकों ने काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों की रचना की और किसी कृतित्व के मूल्यांकन का आधार रस, छन्द, अलंकार आदि को ही बनाया। इनमें प्रमुखतः कविराज मुरारीदान का 'जसवन्त भूषण' (1893 ई0) प्रताप नारायण सिंह का रस कुसुमाकर (1894 ई0) जगन्नाथ भानु का काव्य प्रभाकर (1910 ई0) लाला भगवानदीन की अलंकार मंजूषा (1916 ई0) सीताराम शास्त्री का साहित्य सिद्धान्त (1923 ई0) तथा कन्हैया लाल पोद्दार का 'काव्य कल्पद्रुम' (1926 ई0) आदि प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं।

द्विवेदी युग की एक खास बात यह रही कि इस समय तुलनात्मक आलोचना की परिपाटी चली जिसकी प्रतिपत्ति आधुनिक साहित्य जगत् में होती है। द्विवेदी युग में तुलनात्मक आलोचना का आधार निर्णयात्मक थी और वह किसी साहित्यकार को श्रेष्ठ या किसी से कमतर साबित करना कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति वाली थी। यह आलोचना एक प्रमुख साहित्यिक विवाद की पृष्ठभूमि आलोचना में तैयार करती है। प्रथमतः 1907 ई0 में पद्म सिंह शर्मा ने 'बिहारी' और फारसी कवि 'सादी' की तुलना की। 1910 ई0 में मिश्र बन्धुओं ने अपने प्रसिद्ध आलोचना ग्रन्थ हिन्दी नवरत्न में हिन्दी के नौ बड़े कवियों को शामिल किया। उनके चयन का आधार किस प्रकार तय किया गया इसका कारण उन्होंने नहीं दिया तथा तुलसीदास और सूरदास को महात्मा कहकर उनकी तुलना किसी भी कवि से नहीं की। इसी क्रम में शेष बचे कवियों में ज्यादा ध्यान उनका देव और बिहारी पर था और देव के श्रेष्ठ पदबन्धों के कारण देव को उन्होंने बिहारी से बड़ा कवि घोषित किया। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप पद्म सिंह शर्मा ने 'बिहारी सतसई' की तुलना आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती और अमरुक शतक से करकर बिहारी को श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया। सम्भवतः इसी की प्रतिक्रिया में कृष्ण बिहारी मिश्र ने 'देव और बिहारी' लिखकर देव को बिहारी से बड़ा कवि बनाया। कृष्ण बिहारी मिश्र ने मतिराम ग्रन्थावली के अत्यधिक पृष्ठ इसी सवाल के जवाब में खर्च कर दिये। पुनः प्रतिक्रिया स्वरूप लाला भगवानदीन ने 'बिहारी और देव' लिखकर बिहारी को बड़ा सिद्ध करने का प्रयास किया। इस तरह हिन्दी आलोचना का यह एक प्रमुख साहित्यिक विवाद रहा। सुखद यह रहा कि आगे के आलोचकों ने इस तुलनात्मक आलोचना को अपनी राह नहीं बनायी।

द्विवेदी युग में हिन्दी के काव्यग्रन्थों पर श्रेष्ठ टीकार्यें लिखी गयीं। इन टीकाओं में अर्थ सौम्यता व भाषा का नया स्वरूप हमें दिखलायी पड़ता है। यह विशुद्ध आलोचना तो नहीं थी किन्तु काव्यग्रन्थों को समझने में यह अत्यन्त सहायक हुयी है। लाला भगवानदीन ने केशव कौमुदी, प्रियाप्रकाश, जगन्नाथदास रत्नाकर ने बिहारी सतसई की टीका 'बिहारी रत्नाकर' वियोगी हरि ने विनय पत्रिका की टीका लिखकर यह सिद्ध किया कि टीका लिखने का कार्य अन्वेषण व शोध से कम महत्वपूर्ण नहीं है।

द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता हिन्दी आलोचना की सुधारवादी धारा रही। स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी इस धारा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। द्विवेदी जी के अतिरिक्त श्यामसुन्दर दास, लाला भगवानदीन इस युग के बड़े आलोचक हैं। द्विवेदी जी 1903 ई0 में 'सरस्वती' पत्रिका के सम्पादक बने। इस पत्रिका ने और आचार्य द्विवेदी ने हिन्दी जगत् का बड़ा उद्धार किया। रामविलास शर्मा ने कहा 'महावीर प्रसाद द्विवेदी की भूमिका एक महान 'शिक्षक' की भूमिका है केवल साहित्यकार की

नहीं। वस्तुतः द्विवेदी जी हिन्दी भाषा के सुयोग्य गुरु ही थे जिन्होंने हिन्दी भाषा का रूप स्थिर किया। सरस्वती पत्रिका में छपने वाले निबन्धों में द्विवेदी जी रीतिकालीन प्रवृत्ति को छोड़कर नयी दृष्टि का प्रस्ताव करते हैं, जिसका प्रभाव तत्कालीन बड़े कवियों मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, 'हरिऔध' आदि कवियों पर पड़ा। द्विवेदी जी अमर्यादित शृंगारिकता को साहित्य व समाज दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। 'नायिका भेद' शीर्षक निबन्ध में द्विवेदी जी ने रीतिकाल पर कड़े शब्दों में वज्रप्रहार किया। अपने प्रसिद्ध 'कवि-कर्तव्य' शीर्षक निबन्ध में द्विवेदी जी ने कहा 'यमुना के किनारे केलि-कौतुहल का अदभुत-अदभूत वर्णन बहुत हो चुका। न परकीयाओं पर प्रबन्ध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के 'गतागत' की पहली बुझाने की।' इन आलोचनाओं के अतिरिक्त द्विवेदी जी शुद्ध व खड़ी बोली भाषा के व्याकरण सम्मत प्रयोग को महत्व देते थे। द्विवेदी जी और बालमुकुन्द गुप्त के मध्य 'अनस्थिरता' शब्द पर जो बहस हुयी वह भी हिन्दी शब्द सम्पदा को वृहत् करती है।

इन सब के अतिरिक्त लाला भगवानदीन रीतिकालीन आरुढ़ता से मुक्त नहीं हो पाते और वह खड़ी बोली कविता को कर्णकटु बताते हैं। लक्ष्मी पत्रिका के 1915 ई० के कई अंकों में वह गुप्त जी के 'भारत-भारती' और 'जयद्रथ वध' की तीखी आलोचना करते हैं और ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली के प्रयोग को चलन में लाने के लिए आचार्य द्विवेदी को भी नहीं छोड़ते। दरअसल यह प्रवृत्ति दीन जी के रीतिकालीनबद्ध संस्कारों के कारण हुई।

1921 ई० से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में एम०ए० हिन्दी का पाठ्यक्रम चलाया गया। आलोचना में श्यामसुन्दर दास अकादमिक आलोचना को प्रतिष्ठित करने वाले आलोचक हैं। बाबू साहब छात्रोपयोगी तीन पुस्तकें साहित्यालोचन (1922 ई०) भाषा विज्ञान (1923 ई०) व हिन्दी भाषा का विकास (1924 ई०) लिखा। इसके अतिरिक्त बाबू साहब 'नागरी प्रचारिणी सभा' के संस्थापक सदस्यों में थे। इस सभा ने हिन्दी के लुप्तप्राय ग्रन्थों को प्रकाश में लाने का कार्य किया। स्वयं श्यामसुन्दरदास ने बीसलदेव रासो, पृथ्वीराजरसो व कबीर ग्रन्थावली का पाठालोचन किया व इनकी आलोचनात्मक भूमिकार्यें लिखी।

सन्दर्भ-सूची

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 2005 ई०
2. हिन्दी का गद्य साहित्य, डॉ० रामचन्द्र तिवारी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी 2012 ई०
3. हिन्दी आलोचना, विश्वनाथ त्रिपाठी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014 ई०
4. हिन्दी आलोचना का विकास, नन्दकिशोर नवल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015 ई०
5. हिन्दी आलोचना का दूसरा पाठ, निर्मला जैन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014 ई०
6. हिन्दी आलोचना : बीसवीं शताब्दी, डॉ० निर्मला जैन, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण 1975 ई०
7. उन्नीसवीं शताब्दी का हिन्दी साहित्य, गोपाल राय, सत्यकेतु सांस्कृत, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2015 ई०
8. ररसाकशी (उन्नीसवीं सदी का नवजागरण और पश्चिमोत्तर प्रान्त), वीरभारत तलवार, संवाद प्रकाशन, दिल्ली, 2006 ई०